

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Virgen con el Niño

[Maestro de las Once Mil Vírgenes](#) [atribuido a] (Activo en Segovia entre 1475-1500)

Nº inventario: 537 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1480-1499

Siglo: segunda mitad del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano-flamenco

Dimensiones: 37,8 x 27,5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Segovia](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Amberes, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: MMB.0181

Historia del objeto

Apenas se dispone de información sobre esta tabla, salvo que fue adquirida por [Fritz Mayer van den Bergh](#) a finales del siglo XIX. Según el Museo Mayer van den Bergh, lugar donde se conserva en la actualidad, la pintura se puede atribuir al Maestro de las Once Mil Vírgenes, hipótesis que nos parece plausible. Este artista estuvo activo en la provincia de Segovia (Rodríguez, 1962) en el último cuarto del siglo XV y principios del XVI, fecha en la que se data la obra. Realizó varios trabajos para la iglesia de san Martín de Segovia, como [La imposición de la casulla a san Ildefonso](#) (Museo Nacional del Prado, Madrid). Una de sus particularidades reside en la expresión que tienen sus figuras, concretamente en los ojos, algo que se aprecia en esta tabla (Post, 1933).

Dichos elementos son los que han permitido atribuir la obra al Maestro de las Once Mil Vírgenes y situarla en Segovia. Sin embargo, desconocemos cuándo salió de la provincia y cómo llegó a parar a manos de Fritz Mayer van den Bergh. Sea como fuere, en la actualidad forma parte de los fondos del museo que fundó su madre, Henriette, en su honor (Müller, 2021).

Descripción

La tabla representa a la Virgen con el Niño. María está ataviada con una rica saya con brocado

dorado y un manto azul. Inclina su cabeza y sostiene al Niño, quien juega con un rosario confeccionado con cuentas de coral del que pende una perla y una cruz. La obra presenta analogías con el Maestro de Segovia y con Fernando Gallego, aunque en este caso llama la atención el tratamiento de los ojos, característico del maestro.

Ubicaciones

- ca. 1901

MUSEO

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1901

COLECCIÓN PRIVADA

[Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- último cuarto del s.XV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Segovia, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- MÜLLER, Ulrike (2021): *At home in a Museum: The Story of Henriëtte and Fritz Mayer Van Den Bergh*, Hannibal Books, Veurne.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 451-458.
- RODRÍGUEZ CRUZ, Rosario (1962): "La pintura segoviana en los siglos XV y XVI", vol. 14, nº 43, [Estudios Segovianos](#).

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Virgin and Child

[Maestro de las Once Mil Vírgenes](#) [attributed to] (Active in Segovia between 1475 and 1500)

Inventory number: 537 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1480-1499

Century: Second half of the 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish

Dimensions: 14,8 x 10,8 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance:[Possible origin in the province of Segovia](#) (Segovia, Spain)

Current location:[Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Antwerp, Belgium)

Inventory number in current collection: MMB.0181

Object History

Very little information is available about this panel, except that it was acquired by [Fritz Mayer van den Bergh](#) in the late 19th century. According to the Mayer van den Bergh Museum, where it is currently housed, the painting can be attributed to the Master of the Eleven Thousand Virgins, a hypothesis that we find plausible. This artist was active in the province of Segovia (Rodríguez, 1962) during the last quarter of the 15th century and the early 16th century, the period to which the work is dated. He produced several works for the Church of San Martín in Segovia, such as [The Imposition of the Chasuble on Saint Ildefonso](#) (Prado National Museum, Madrid). One of his distinctive features lies in the expression of his figures, specifically in their eyes, a quality evident in this panel (Post, 1933).

These elements are what have allowed the work to be attributed to the Master of the Eleven Thousand Virgins and located in Segovia. However, we do not know when it left the province or how it came to be in the hands of Fritz Mayer van den Bergh. In any case, it is currently part of the collection of the museum founded by his mother, Henriette, in his honor (Müller, 2021).

Description

The painting depicts the Virgin and Child. Mary is dressed in a rich skirt of gold brocade and a blue cloak. She bows her head and holds the Child, who is playing with a rosary made of coral beads from which hang a pearl and a cross. The work bears similarities to the Master of Segovia and Fernando Gallego, although in this case the treatment of the eyes—characteristic of the master—is particularly striking.

Locations

- ca. 1901

MUSEUM

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- ca. 1901

PRIVATE COLLECTION

[Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- Last quarter of the XV - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Segovia, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- MÜLLER, Ulrike (2021): *At home in a Museum: The Story of Henriëtte and Fritz Mayer Van Den Bergh*, Hannibal Books, Veurne.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 451-458.
- RODRÍGUEZ CRUZ, Rosario (1962): "La pintura segoviana en los siglos XV y XVI", vol. 14, nº 43, [Estudios Segovianos](#).

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Museo Mayer van den Bergh.](#)

